

AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS EM HOMEOPATIA DOS USUÁRIOS EM TRÊS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Maria do Perpétuo Socorro de Lima Carvalho*

Yasmina Mansur**

Chang Chung Sing Waldmann***

SINOPSE

As autoras estudaram a população usuária dos serviços de Homeopatia em três unidades de atendimento, sendo duas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, na região Norte do Município de São Paulo e na Associação Paulista de Homeopatia, por meio de entrevistas realizadas em sua clientela. Sendo a Homeopatia um método terapêutico novo, necessariamente se incluí a informação como pré requisito à sua utilização na rede pública de saúde. Esta pesquisa parte da hipótese de que o paciente em tratamento homeopático ambulatorial desconhece o que é a Homeopatia. Para estabelecer esse grau de conhecimento e sua relação com seu tempo de tratamento e o seu grau de escolaridade as autoras realizaram 295 entrevistas com os usuários daquelas unidades. Observaram uma relação positiva entre o grau de escolaridade e o conhecimento, o mesmo não se aplicou ao tempo de tratamento, que aparentemente não interferiu na aquisição de conhecimentos ou mudança de conceitos. Mediante a análise de várias questões, concluíram que é viável em cada local de trabalho, iniciar um processo de educação e divulgação onde de faz necessária a perfeita integração de uma equipe multiprofissional, no qual o papel de cada servidor será o de transmitir as informações sobre a homeopatia, ao seu colega e ao usuário do serviço.

ABSTRACT

The authors have studied the usuary population of Homeopathical treatment in three units of medical assistance, two of them are Basic Units of Municipal Health Bureau on City of São Paulo's north zone, and in the Homeopathy Paulista Association, by the users. Taking in mind that homeopathy is a new treatment method, information is necessarily a prerequisite for health public system use. This research is based in the hypothesis that the clinical homeopathic treatment patient does not know what is the Homeopathy. To establish this degree of knowledge and its relation with the treatment duration and the degree of school age the autors have taken 295 interviewing with the users of this units. A positive relation was notice between the grade of school age and knowledge, the same thing wasn't showed in the duration of the treatment, which seemingly didn't influence the knowledge acquisition or changes of concepts. By the analysis of several questions, it was concluded that it's viable in each job location, starting in education process and marketing where it's necessary a perfect integration of a multiprofessional group whose the function of each member is the transmission of information about the homeopathy to ones friend and the service user.

UNITERMOS

População usuária de Homeopatia, Rede pública de saúde.

KEYWORDS

Usuary population of homeopathy, Health public system, Information about the homeopathy.

* Especialização em Homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia Especialização em Homeopatia pela AMB e AMHB, Médica pediatra.

Endereço: Rua Alfredo Pujol, 347 Santana - São Paulo/SP
Fones: (011)267.6093 e 6959.6744

** Curso de Especialização em Homeopatia pela Associação Paulista de Homeopatia. Especialista em clínica médica

*** Especialização em Saúde Pública. Médica Sanitarista

A Homeopatia foi introduzida no Brasil em 1840 por Benoit Mure.

Em 1970, observa-se a retomada da Homeopatia; inicialmente entre os estudantes de Medicina; seguindo-se dos setores urbanos de classe média, universitários ou não; dos pesquisadores interessados em Homeopatia e finalmente dos políticos progressistas, que a implantam nos serviços públicos de saúde em 1985, com a oficialização da Homeopatia na rede do INAMPS¹⁶.

No Estado de São Paulo, em 1982, teve início a experiência pioneira de estruturação do atendimento homeopático na rede pública, com o projeto piloto no Centro de Saúde da Barra Funda (vinculado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo). Desde então iniciativas isoladas de atendimento em Homeopatia foram surgindo em várias unidades públicas de saúde²⁴.

Em 1988, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, cria o Grupo Especial de Programação das Práticas Alternativas de Saúde com o objetivo de estudar a implantação dessas práticas na rede do Sistema Único de Saúde. Organiza-se então o atendimento em Homeopatia, normatizado pela deliberação CIS 81/89¹⁰.

No Município de São Paulo, a Especialidade foi oficialmente introduzida em outubro de 1990, durante o remanejamento médico da Secretaria Municipal de Saúde, sendo usado como pré-requisito a conclusão do Curso de Especialização em Homeopatia, em entidade recomendada pela AMHB (Associação Médica Homeopática Brasileira). Em Agosto de 1993, foi realizado o 1º concurso público para médicos homeopatas na Prefeitura do Município de São Paulo e em 22/09/93, durante o I Fórum Nacional de Homeopatia no Serviço Público foi elaborada uma nova proposta de implementação de atendimento homeopático na rede pública¹⁰.

A utilização no Brasil da metodologia epidemiológica, embora aceita como instrumento para definição e acompanhamento das políticas e planos de saúde e para avaliação dos serviços e programas, ainda é restrita e mais ainda no campo da Homeopatia. Usando essa metodologia, os autores pretendem estudar a inserção da Homeopatia no SUS. É sabido que na rede básica os médicos atendem em média um paciente a cada 15 minutos e o resultado final desta consulta é questionado por médicos e pacientes. Esse hábito de gerar produção criado no serviços públicos foi também incorporado pelos serviços conveniados, o que leva a se dedicar cada vez mais, menos tempo aos pacientes, que continuam na busca de soluções para os seus problemas. Soluções que às vezes consistem em apenas serem ouvidos seus sofrimentos e suas angústias, que geram sintomas tão comuns.

A análise do “caráter social” do processo saúde-doença é fundamental. Neste caso, a medicina acaba escondendo que a maioria das doenças é consequência de um modo de vida inadequado, da falta de higiene ligada às condições de vida, de saneamento básico, de acesso à educação, da exploração e da miséria à que essa população vem sendo submetida há várias gerações²⁶. A prescrição interminável de inúmeros medicamentos sugere ao paciente que a doença é uma questão do número de medicamentos, embora a maioria saiba que são completamente desnecessários.

Na prática diária, a partir de uma observação criteriosa de nossos pacientes, detectamos que existe uma grande desinformação dos pacientes que se tratam com Homeopatia. Os meios de comunicação contribuem com informações inadequadas, tais como, fórmulas “homeopáticas” diversas e confundem misticismo, religião, remédio natural, sem química, entre outros aspectos. Essas dificuldades já foram motivo de estudo de alguns autores, cujo resultado nos leva a entender a importância de uma abordagem prévia ao tratamento^{1,5,23}. A pesquisa mais representativa foi realizada por Alton e Kayne¹. Trata-se de um estudo piloto das atitudes do paciente e seu conhecimento da Homeopatia, por meio de questionários realizados em três diferentes farmácias de Manchester. Neste estudo, observou-se que há necessidade de um programa de educação homeopática continuada aos pacientes; que os pacientes procuram a Homeopatia geralmente após falha na medicina convencional; e que houve um processo de conscientização, cada vez maior, em relação aos efeitos dos medicamentos alopáticos, álcool, tabaco e

drogas, sobre o organismo. Tudo isso levando a um interesse crescente pela Homeopatia.

Outros autores preocuparam-se diretamente com a necessidade de informação ao paciente elaborando "manuais", que contém um relato sumário da história e filosofia homeopáticas e se encontram à disposição nas farmácias homeopáticas^{2,12,14,25}. Mas, foram elaborados para uma clientela diferente daquela que se encontra nos Serviços Públicos de Saúde, tanto no que diz respeito ao conteúdo quanto ao seu aspecto econômico. Nesse sentido, o Grupo de Práticas Alternativas em Saúde da Secretaria de Higiene e Saúde do Município de Santos (São Paulo), elaborou um manual no qual encontramos os princípios da Homeopatia, e incluindo os endereços das Unidades Públicas de Saúde em Santos que desenvolvem atendimento em Homeopatia⁴. As outras pesquisas referentes à Homeopatia em Saúde Pública encontradas não abordam aspectos comparáveis com esta, pois se referem, principalmente, à terapêutica homeopática^{7,8,9,13,15,17,19,20,21}.

Sendo a Homeopatia um método terapêutico novo, necessariamente se inclui a informação como pré requisito à sua utilização na rede pública de saúde para que se evite a criação de uma clientela perdida dentro de sua nova perspectiva de saúde.

Esta pesquisa parte da hipótese de que o paciente em tratamento homeopático ambulatorial na rede pública de saúde do Município de São Paulo desconhece o que é a Homeopatia. Desta forma, pretendemos avaliar o grau de conhecimento dos pacientes em relação aos aspectos assim definidos:

1. A Homeopatia é uma forma de tratamento em que se usa um medicamento que produzindo efeitos semelhantes ao conjunto de sintomas apresentados pelo paciente, irá promover a cura (pode-se usar um medicamento "unicismo" ou vários medicamentos "pluralismo").

2. O medicamento homeopático é produzido a partir de substâncias da natureza (animal, vegetal ou mineral) que, uma vez dinamizadas, liberam uma energia terapêutica que estava latente na substância bruta. E esta energia terapêutica age na energia vital do paciente, estimulando-a em direção à cura².

3. A ação do medicamento homeopático ocorre em frações de segundo, uma vez que se trata de um estímulo energético. O tempo para a recuperação da saúde vai variar de acordo com as alterações presentes no organismo².

OBJETIVOS DA PESQUISA

Objetivo Geral

Identificar o grau de conhecimento entre os

usuários de Homeopatia sobre esta ciência, em três serviços públicos de saúde.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar os usuários de Homeopatia segundo sexo, idade, religião, escolaridade, renda e moradia.
2. Identificar entre os usuários o grau de conhecimento à respeito da Homeopatia.
3. Avaliar a relação entre o tempo de tratamento e o seu conhecimento da Homeopatia.
4. Definir a relação entre o grau de escolaridade e o seu conhecimento da Homeopatia..

METODOLOGIA

Período de Pesquisa

Fevereiro a Julho de 1993 (6 meses).

Critérios de Escolha e Caracterizaçãodas Unidades Desenvolvidas

Critérios de Escolha

- §Localização das unidades e condições sócio-econômicas de sua clientela.
- §Atendimento homeopático em dois períodos.
- §Produtividade.

Caracterizaçãodas Unidades Desenvolvidas

Localização das unidades e condições sócio-econômicas da clientela.

Unidade A - Unidade Básica de Saúde "Joaquim Antônio Eirado" (JAE) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo, a qual chamaremos de Unidade A. Localizada na Avenida Brás Leme, nº 2945. Santana. O bairro é considerado de classe média e/ou média alta. Esta unidade atende a uma clientela que advém principalmente de outros bairros do Subdistrito de Santana e apenas 17% residem na região adscrita à Unidade⁶.

Unidade B - Unidade Básica de Saúde "Silmarya Rejane Marcolino de Souza" (SRMS) da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo, a qual chamaremos de Unidade B. Localizada na Rua Euvaldo Augusto Freire, nº 20. Jardim Carombé. Bairro periférico de baixo poder aquisitivo. A Unidade B atende a uma clientela essencialmente adscrita.

Unidade C - Associação Paulista de Homeopatia (APH), a qual chamaremos de Unidade C, considerada de utilidade pública pela Lei Estadual nº 5549, de 14/01/60 e por Decreto-Lei Municipal nº 31.132/92 de 22/01/92. Localizada na Rua Diogo de Faria, nº 839. Vila Clementino. Bairro de classe média alta. Sua clientela tem múltipla procedência, face ao seu

caráter de ensino.

§Períodos de Atendimento:

Unidade A - 08:00 às 12:00 horas: menores de 12 anos. 12:00 às 16:00 horas: maiores de 12 anos.

Unidade B - adultos e crianças: 08:00 às 12:00 horas e 12:00 às 16:00 horas

Unidade C - adultos e crianças, atendimento aos pacientes, em vários turnos:

terças feiras - 09:00 às 22:00 horas;

quartas feiras - 13:30 às 22:00 horas;

quintas feiras - 09:00 às 19:00 horas;

sábados - 17:30 às 22:00 horas (quinzenal).

§**Produtividade:** atendimentos realizados no período de Fevereiro a Julho de 1993.

Unidade A - consultas novas: 164
consultas retornos: 919 (total:1083)

Unidade B - consultas novas: 93.
consultas retornos: 948 (total: 1041)

Unidade C - consultas novas: 71
consultas retornos:174 (total: 245)

Caracterização da Amostra

Tamanho da amostra

Os questionários foram aplicados a 10% do total do atendimento nas Unidades A e B e a 30% do total de atendimento da Unidade C, face ao pequeno número de atendimentos no semestre em questão.

Tamanho final da amostra:

Unidade A - 110 entrevistas.

Unidade B - 113 entrevistas.

Unidade C - 72 entrevistas.

Total da amostra - 295 entrevistas.

Critérios de inclusão e exclusão

§Critérios de inclusão: todos os usuários atendidos no ambulatório de Homeopatia, nas três unidades durante o período do projeto.

§Critérios de exclusão: Usuários que já haviam sido entrevistados, os que se recusaram a responder e aqueles que não tinham condições de fornecer as informações solicitadas.

Validação do Instrumento

Foi elaborado um questionário e submetido a um pré teste pelas pesquisadoras em janeiro de 1993. Realizamos 20 (vinte) entrevistas aos usuários da Unidade A, o suficiente para serem evidenciadas as dificuldades e as falhas do referido instrumento.

Seleção e Treinamento das Entrevistadoras

Instrumento

questionário (anexo I).

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

No período da pesquisa, foram entrevistados 295 usuários cuja distribuição encontra-se na Tabela I.

TABELA I - NÚMERO DE ENTREVISTAS REALIZADAS EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA	FREQUÊNCIA	PERCENTUAL
UNIDADE A	110	37,3
UNIDADE B	113	38,3
UNIDADE C	72	24,4
TOTAL	295	100,0

Dados Demográficos e sócio-econômicos

Nesta amostra, a família "típica" do entrevistado, é constituída por 3 a 4 pessoas (Tab. II); com renda média entre 3 e 10 salários mínimos (Tab. III); escolaridade correspondente ao 1º grau incompleto e completo (Tab. IV), casado (Tab. VI) e católico (Tab. VII). Essa descrição corresponde à média de cada variável, o que esconde os extremos de nossa realidade. Em relação à faixa etária, observamos que a maioria dos pacientes em tratamento são menores de 15 anos (Tab. VIII); do sexo feminino (Tab. V), que se reflete também na pessoa do entrevistado, onde 54.9% corresponde às mães (Tab. IX).

TABELA II - NÚMERO DE HABITANTES POR RESIDÊNCIA, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

Número de Habitantes	LOCAL DA PESQUISA							
	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
1-2	9	8.2	3	2.7	13	18.0	25	8.4
3-4	61	55.4	51	45.1	33	45.9	145	49.1
5-6	37	33.6	43	38.0	21	29.2	101	34.3
7-8	3	2.8	8	7.0	3	4.1	14	4.8
9-10	-	-	7	6.3	2	2.8	9	3.0
Mais que 10	-	-	1	0.9	-	-	1	0.3
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

TABELA III – DISTRIBUIÇÃO POR RENDA DO CHEFE DA FAMÍLIA, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA								
Renda	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
< 1	-	-	1	0,9	-	-	1	0,3
1a 3	12	10,9	37	32,7	12	16,7	61	20,7
3 a 5	25	22,7	46	40,8	17	23,6	88	29,8
5 a 10	45	40,9	25	22,1	27	37,5	97	32,9
> 10	28	25,5	4	3,5	16	22,2	48	16,3
TOTAL	110	100	113	100	72	100	295	100

(a) – Em salários mínimos mensais.

TABELA IV – DISTRIBUIÇÃO POR GRAU DE ESCOLARIDADE, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA								
Grau de Escolaridade	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
s/ escolaridade	-	-	9	8,0	3	4,2	12	4,1
1º grau inc.	9	17,2	66	58,4	16	22,2	101	34,2
1º grau comp*	36	32,7	35	31,0	28	38,9	99	33,5
2º grau comp*	30	27,3	3	2,6	15	20,8	48	16,3
Universit. comp.	25	22,7	-	-	10	13,9	35	11,9
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

*O 2º grau incompleto encontra-se inserido na faixa do 1º grau completo, assim como o grau universitário incompleto encontra-se junto com a faixa do 2º grau completo.

TABELA V – DISTRIBUIÇÃO POR SEXO, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA								
Sexo	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Feminino	66	60,0	68	60,2	48	66,7	182	61,7
Masculino	44	40,0	45	39,8	24	33,3	113	38,3
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

TABELA VI – DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA								
Estado Civil	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Casado	66	60,0	85	75,2	35	48,6	186	63,0
Solteiro	36	32,7	23	20,4	26	36,1	85	28,8
Viuvo	6	5,5	4	3,5	4	5,6	14	4,7
Divorc./Desqt.	2	1,8	1	0,9	7	9,7	10	3,5
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

TABELA VII – DISTRIBUIÇÃO POR RELIGIÃO, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA								
Religião	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Católica	69	62,8	64	56,6	50	69,4	183	62,1
Evangélica	18	16,4	27	23,9	3	4,2	48	16,2
Espírita	16	14,5	6	5,3	7	9,7	29	9,8
Outras	7	6,3	16	14,2	12	16,7	35	11,9
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

TABELA VIII – DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA								
Faixa Etária*	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
< 15	61	55,4	93	82,4	15	20,8	169	57,3
15 a 30	17	15,5	4	3,5	9	12,5	30	10,2
30 a 45	13	11,9	11	9,7	33	45,9	57	19,4
45 a 60	16	14,5	4	3,5	10	13,9	30	10,1
> 60	3	2,7	1	0,9	5	6,9	9	3,0
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

*Em anos.

TABELA IX – DISTRIBUIÇÃO POR PESSOA ENTREVISTADA, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

LOCAL DA PESQUISA								
Pessoa Entrevistada	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Paciente	48	43,6	22	19,5	58	80,6	128	43,5
Mãe	60	54,5	88	77,9	14	19,4	162	54,9
Pai	1	0,9	-	-	-	-	1	0,3
Outros	1	0,9	3	2,6	-	-	4	1,3
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

Tempo de espera e tratamento

O tempo de espera para agendar a 1ª consulta foi semelhante nas três unidades, mas chama atenção uma espera superior a três meses em 19,7% na amostra geral, para conseguir esta consulta (Tab. X). Por outro lado o número de primeiras consultas foi baixo nas três unidades (Tab. XI), constituindo 14,3% do total da amostra. O reduzido percentual (13,5%) de pacientes que permanecem em tratamento após os primeiros três anos, sugere uma baixa adesividade ao tratamento homeopático, ao médico, ou à unidade, ou podemos também deduzir que com o tempo, o paciente se considerando curado ou sem queixas clínicas, abandonou o tratamento.

TABELA X – DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE ESPERA PARA MARCAR A 1ª CONSULTA, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

Tempo de Espera	LOCAL DA PESQUISA							
	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
< 1 mês	33	30,0	41	36,3	21	29,2	95	32,2
1 a 2 meses	25	22,8	29	25,7	20	27,8	74	25,1
2 a 3 meses	27	24,5	23	20,3	18	25,0	68	23,0
> 3 meses	25	22,7	20	17,7	13	18,0	58	19,7
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

TABELA XI – DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

Tempo de Tratamento	LOCAL DA PESQUISA							
	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
1ª consulta	11	10,0	25	22,1	6	8,3	42	14,3
< 1 ano	47	42,7	25	22,1	29	40,3	101	34,2
1 a 3 anos	34	30,9	49	43,3	29	40,3	112	38,0
> 3 anos	18	16,4	14	12,4	8	11,1	40	13,5
TOTAL	110	100,0	113	100,0	72	100,0	295	100,0

Queixas Clínicas

Na amostra geral e em cada unidade, a queixa clínica mais freqüente, na primeira consulta, que levou o paciente em busca da homeopatia, foram as respiratórias (Tab. XII), onde encontramos doenças crônicas como a Asma brônquica ou a Rinite. Outras doenças também foram freqüentes; Gastrite, Enxaqueca, Hipertensão arterial, entre outras. A maior freqüência das doenças crônicas entre os pacientes que se tratam com a Homeopatia é um fato comum, o que é ratificado nesta amostra.

TABELA XII – DISTRIBUIÇÃO DAS QUEIXAS CLÍNICAS, EM CADA UNIDADE, NA PRIMEIRA CONSULTA. SÃO PAULO.

Queixa Clínica	LOCAL DA PESQUISA							
	A		B		C		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Respiratória Superior	62	32,3	56	32,0	33	28,5	151	31,3
Respiratória Inferior	48	25,0	59	33,7	24	20,7	131	27,1
Emocional	31	16,1	14	8,0	19	16,4	64	13,3
Cárdio-Vascular	19	9,9	15	8,6	15	12,9	49	10,1
Gastrointestinal	7	3,6	8	4,8	15	12,9	30	6,2
Neurológica	10	5,2	12	6,8	3	2,6	25	5,2
Gênito-Urinária	4	2,1	2	1,1	3	2,6	9	1,9
Dermatológica	3	1,6	3	1,6	2	1,7	8	1,6
Puericultura	4	2,1	4	2,3	-	-	8	1,6
Ósteo-Articular	4	2,1	-	-	2	1,7	6	1,2
Hematológica	-	-	2	1,1	-	-	2	0,4
TOTAL	192	100,0	175	100,0	116	100,0	483	100,0

Relação entre a escolaridade e o acesso à informação sobre a Homeopatia

Observamos nesta amostra (Gráficos I, II, III e IV) que o maior percentual dos entrevistados foi orientado a procurar a Homeopatia pelos amigos, desde o 1º grau incompleto até o nível universitário, seguido pela orientação médica. A parcela dos entrevistados sem escolaridade recebeu essa orientação principalmente através dos médicos e de outros profissionais de saúde. Assim, percebemos que vários médicos começam a reconhecer o tratamento homeopático e nos encaminham seus pacientes. Disto decorre algumas reflexões, tais como; será que os médicos começam a reconhecer a eficácia do tratamento homeopático quando encaminham seus pacientes ou esse encaminhamento decorre da dificuldade da terapêutica alopática na resolução de alguns casos crônicos? Por outro lado, também cabe supor que estes médicos são homeopatas que trabalham como clínicos na rede pública.

GRÁFICO I - ORIENTAÇÃO PARA A PROCURA DA HOMEOPATIA, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA UNIDADE A, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO II - ORIENTAÇÃO PARA A PROCURA DA HOMEOPATIA, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA UNIDADE B, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO III - ORIENTAÇÃO PARA A PROCURA DA HOMEOPATIA, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA UNIDADE C, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO

Determinantes do motivo de procura à Homeopatia

Quando perguntamos o motivo que levou o indivíduo a procurar o tratamento homeopático percebemos que a grande maioria (43%) desses pacientes procurou a homeopatia em virtude da falência do tratamento alopático (Gráficos V, VI, VII, VIII) e geralmente com grande expectativa quanto aos resultados do tratamento em casos de difícil controle, deixando perceber que a consulta homeopática recupera a relação médico-paciente e resgata sua confiança.

GRÁFICO V – DETERMINANTES DO MOTIVO DE PROCURA À HOMEOPATIA, NA UNIDADE A, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO VI – DETERMINANTES DO MOTIVO DE PROCURA À HOMEOPATIA, NA UNIDADE B, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO VII – DETERMINANTES DO MOTIVO DE PROCURA À HOMEOPATIA, NA UNIDADE C, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO VIII – DETERMINANTES DO MOTIVO DE PROCURA À HOMEOPATIA, NA AMOSTRA GERAL, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

Conduta nas intercorrências

Observando os gráficos IX a XII, notamos que os pacientes, quando apresentam intercorrências clínicas, procuram o tratamento homeopático, independentemente da sua escolaridade. Nos chama atenção que na Unidade A houve uma procura ao tratamento alopático e aparece também a possibilidade de procurar um Pronto Socorro Homeopático, talvez pela existência de um Pronto Socorro Homeopático nas proximidades da unidade ou por orientação

prévia dos médicos. Por outro lado, nesta mesma unidade ainda encontramos alguns pacientes que recorreram à farmácia no momento de suas intercorrências. Todas essas dificuldades dos pacientes refletem a falta de orientação segura quanto ao procedimento correto durante as intercorrências.

GRÁFICO IX – CONDUTA NAS INTERCORRÊNCIAS, NA UNIDADE A, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO X – CONDUTA NAS INTERCORRÊNCIAS, NA UNIDADE B, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO XI – CONDUTA NAS INTERCORRÊNCIAS, NA UNIDADE C, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

GRÁFICO XII – CONDUTA NAS INTERCORRÊNCIAS, NA AMOSTRA GERAL, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

Expressões do Conhecimento

As expressões do conhecimento dos entrevistados sobre a Homeopatia encontram-se nas Tabelas XIII a XXII. Examinaremos, a seguir, as citações dos entrevistados que consideramos mais importantes.

Os 295 entrevistados contribuíram com 454 respostas assim distribuídas:

* 83 (18,%) respostas expressaram nenhum grau de conhecimento;

* 58 (12,8%) respostas foram consideradas pelas autoras como expressões de algum grau de conhecimento², com as seguintes citações: "Trata o corpo e a mente"; "Remédio único"; "Método de estudo profundo do paciente"; "Equilibra a energia"; "Trata de dentro para fora levando à cura"; "Trata o doente e não a doença"; "Tratamento pelos semelhantes";

* 313 (68,8%) respostas não passaram de meras especulações, "opiniões" ou "preconceitos" sobre a Homeopatia, como por exemplo: "não faz mal", "não tem química", "é muito bom"...

Merece uma reflexão o grau de desconhecimento encontrado entre os entrevistados na amostra geral e na Unidade C, que não se destacou, apesar do

seu caráter de ensino.

Observamos uma relação positiva entre o grau de escolaridade e o conhecimento (Tab. XXI) o mesmo não se aplicou ao tempo de tratamento, que aparentemente não interferiu na aquisição de conhecimentos ou mudança de conceitos (Tab. XIII a XVI).

A permanência de alguns "conceitos" como por exemplo, "não usa remédios normais", "tem relação com a religião", "não pode tomar antibiótico", "é um tratamento psicológico", "os espíritos colocam fluidos nos medicamentos", chegam a causar preocupação, mostram a falta de orientação aos pacientes e configuram a sua necessidade. A manutenção deste estado de "desinformação" pode ser um dos fatores responsáveis pela redução do número de pacientes em tratamento ao longo do tempo. Desta forma, essa falta de conhecimento e de entendimento se reflete no tratamento homeopático. Há também uma visão distorcida quando uma grande parcela dos entrevistados referiu que o tratamento homeopático é longo ou ainda quando a idéia de que a Homeopatia "é um tratamento natural", foi geral nas três unidades e em todos os graus de escolaridade.

TABELA XIII – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO, NA UNIDADE A, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	TEMPO DE TRATAMENTO								TOTAL	
	1ª Consulta		< 1 ano		1 a 3 anos		> 3 anos			
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Tratamento Natural	7	33,3	26	36,0	14	28,0	7	21,9	54	30,9
Não faz mal	3	14,3	15	20,8	7	14,0	5	15,6	30	17,1
Nenhum	5	23,8	8	11,1	10	20,0	1	3,1	24	13,1
Trata o corpo e mente	4	19,0	8	11,1	5	10,0	5	15,6	22	12,6
Tratamento à base de ervas	-	-	4	5,6	6	12,0	1	3,1	11	6,3
Equilibra a energia	-	-	4	5,6	2	4,0	4	12,5	10	5,7
Tratamento à longo prazo	-	-	4	5,6	3	6,0	2	6,3	9	5,1
Tratamento mais eficaz	-	-	3	4,2	1	2,0	1	3,1	5	2,9
Tratamento Preventivo	-	-	-	-	-	-	2	6,3	3	1,7
Usa menos medicamentos	1	4,8	-	-	-	-	2	6,3	3	1,7
Tratamento mais profundo	1	4,8	-	-	1	2,0	1	3,1	2	1,1
Medicina Alternativa	-	-	-	-	1	2,0	-	-	1	0,6
Trata pelos semelhantes	-	-	-	-	-	-	1	3,1	1	0,6
TOTAL	21	100,0	72	100,0	50	100,0	32	100,0	175	100,0

TABELA XIV – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO, NA UNIDADE B, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	TEMPO DE TRATAMENTO									
	1ª Consulta		< 1 ano		1 a 3 anos		> 3 anos		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Nenhum	16	35,5	12	37,5	21	27,3	8	40,0	57	32,7
Tratamento Natural	7	15,5	6	18,8	16	20,8	4	20,0	33	19,0
Tratamento à longo prazo	5	11,2	3	9,4	9	11,7	2	10,0	19	10,9
É muito bom	5	11,2	1	3,1	7	9,0	4	20,0	17	9,7
Não faz mal	5	11,2	4	12,5	6	7,8	-	-	15	8,5
Tratamento à base de ervas	4	8,8	3	9,4	4	5,2	1	5,0	12	6,8
Tratamento mais eficaz	-	-	1	3,1	6	7,8	-	-	7	4,0
Sem química	1	2,2	-	-	1	1,3	-	-	2	1,2
Cura problema de bronquite	1	2,2	-	-	1	1,3	-	-	2	1,2
Não usa remédios normais	-	-	-	-	1	1,3	-	-	1	0,6
Tem relação com religião	-	-	1	3,1	-	-	-	-	1	0,6
Trata o corpo e mente	-	-	-	-	-	-	1	5,0	1	0,6
Não pode tomar antibiótico	-	-	-	-	1	1,3	-	-	1	0,6
Mais rápido	-	-	-	-	1	1,3	-	-	1	0,6
Psicológico	-	-	-	-	1	1,3	-	-	1	0,6
Dá remédio e sara	-	-	1	3,1	-	-	-	-	1	0,6
Procura a causa da doença	-	-	-	-	1	1,3	-	-	1	0,6
Trata o doente e não a doença	-	-	-	-	1	1,3	-	-	1	0,6
Usa menos medicamentos	-	-	-	-	1	1,3	-	-	1	0,6
Médico homeopata dá mais atenção	1	2,2	-	-	-	-	-	-	1	0,6
TOTAL	45	100,0	32	100,0	78	100,0	20	100,0	175	100,0

TABELA XV – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO, NA UNIDADE C, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	TEMPO DE TRATAMENTO									
	1ª Consulta		< 1 ano		1 a 3 anos		> 3 anos		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Tratamento Natural	-	-	15	34,9	12	30,7	3	25,1	30	28,0
Tratamento à base de ervas	1	8,3	5	11,6	8	20,5	-	-	14	13,1
Trata o corpo e mente	2	16,7	1	2,3	6	15,3	3	25,1	12	11,4
Não faz mal	1	8,3	7	16,3	2	5,1	1	8,3	11	10,5
Descobre aos poucos as causas da doença	1	8,3	3	7,0	4	10,2	1	8,3	9	8,4
Tratamento à longo prazo	2	16,7	5	11,6	-	-	-	-	7	6,7
Tratamento mais eficaz	2	16,7	3	7,0	1	2,6	-	-	6	5,6
Nenhum	-	-	1	2,3	-	-	1	8,3	2	1,9
Remédio único	1	8,3	1	2,3	1	2,6	-	-	3	2,8
Método de estudo profundo do paciente	-	-	1	2,3	1	2,6	-	-	2	1,9
Equilibra a energia	-	-	-	-	1	2,6	1	8,3	2	1,9
Trata a doença e reforça a defesa do corpo	-	-	-	-	1	2,6	-	-	1	0,9
Trata de dentro para fora levando à cura	-	-	-	-	-	-	1	8,3	1	0,9
Remédio mais barato	2	16,7	-	-	-	-	-	-	2	1,9
Psicológico	-	-	-	-	1	2,6	-	-	1	0,9
Os espíritos colocam fluidos nos medicamentos	-	-	-	-	-	-	1	8,3	1	0,9
Trata o doente e não a doença	-	-	1	2,3	-	-	-	-	1	0,9
TOTAL	12	100,0	43	100,0	38	100,0	12	100,0	105	100,0

TABELA XVI – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO, NA AMOSTRA GERAL, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	TEMPO DE TRATAMENTO									
	1ª Consulta		< 1 ano		1 a 3 anos		> 3 anos		TOTAL	
	Nº	%	Nª	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Tratamento Natural	16	20,5	47	31,7	42	26,2	14	20,2	119	26,3
Nenhum	21	26,9	21	14,2	31	19,3	10	14,5	83	18,4
Não faz mal	10	12,8	25	16,9	15	9,4	6	8,7	56	12,4
Tratamento à base de ervas	5	6,4	12	8,1	19	11,9	2	2,9	38	8,5
Trata o corpo e mente	6	8,9	12	8,1	13	8,3	4	5,7	35	7,7
Tratamento à longo prazo	5	6,4	10	6,7	11	7,0	9	13,0	35	7,7
Tratamento mais eficaz	5	6,4	1	0,7	7	4,2	5	7,2	18	4,0
É muito bom	-	-	4	2,7	3	1,9	10	14,5	17	3,8
Equilibra a energia	2	2,6	6	4,0	2	1,3	2	2,9	12	2,6
Descobre aos poucos a causa da doença	1	1,3	3	2,0	4	2,6	1	1,5	9	2,0
Não usa tantos medicamentos	-	-	1	0,7	2	1,3	1	1,5	4	0,9
Tratamento mais profundo	1	1,3	-	-	1	0,6	2	2,9	4	0,9
Remédio único	1	1,3	1	0,7	1	0,6	-	-	3	0,6
Mais rápido	-	-	3	2,1	-	-	-	-	3	0,6
Tem relação com a religião	-	-	-	-	2	1,2	-	-	2	0,4
Procura a causa da doença	-	-	1	0,7	-	-	1	1,5	2	0,4
Psicológico	1	1,3	-	-	1	0,6	-	-	2	0,4
Remédio mais barato	-	-	1	0,7	1	0,6	-	-	2	0,4
Trata o doente e não a doença	1	1,3	-	-	1	0,6	-	-	2	0,4
Trata de dentro para fora até a cura	-	-	-	-	2	1,2	-	-	2	0,4
Cura Problemas de Bronquite	1	1,3	-	-	-	-	-	-	1	0,2
Tratamento preventivo	-	-	-	-	-	-	1	1,5	1	0,2
Medicina Alternativa	-	-	-	-	1	0,6	-	-	1	0,2
Médico homeopata dá mais atenção	-	-	-	-	1	0,6	-	-	1	0,2
Não pode tomar antibiótico	1	1,3	-	-	-	-	-	-	1	0,2
Trata pelos semelhantes	-	-	-	-	-	-	1	1,5	1	0,2
TOTAL	77	100,0	148	100,0	160	100,0	69	100,0	454	100,0

TABELA XVII – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA UNIDADE A, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	GRAU DE ESCOLARIDADE											
	Sem escolaridade		1º Grau Incompleto		1º Grau Completo		2º Grau Completo		Universitário		TOTAL	
	Nº	%	Nª	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Medicamento Natural	-	-	8	38,1	4	10,0	30	38,5	12	33,3	54	30,9
Não faz mal	-	-	4	19,0	3	7,5	15	19,3	8	22,2	30	17,1
Nenhum	-	-	5	23,8	7	17,5	10	12,8	2	5,5	24	13,1
Trata o corpo e mente	-	-	-	-	7	17,5	10	12,8	5	13,9	22	12,6
Tratamento à base de ervas	-	-	1	4,8	9	22,5	-	-	1	2,8	11	6,3
Equilibra a energia	-	-	-	-	-	-	7	9,0	3	8,3	10	5,7
Tratamento à longo prazo	-	-	2	9,5	3	7,5	2	2,5	2	5,6	9	5,1
Tratamento mais eficaz	-	-	-	-	1	2,5	2	2,5	2	5,6	5	2,9
Tratamento Preventivo	-	-	-	-	2	5,0	1	1,3	-	-	3	1,7
Usa menos medicamentos	-	-	1	4,8	2	5,0	-	-	-	-	3	1,7
Tratamento mais profundo	-	-	-	-	2	5,0	-	-	-	-	2	1,1
Medicina Alternativa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	0,6
Trata pelos semelhantes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2,8	1	0,6
TOTAL	-	-	21	100,0	40	100,0	78	100,0	36	100,0	175	100,0

TABELA XVIII – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA UNIDADE B, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	GRAU DE ESCOLARIDADE											
	Sem escolaridade		1º Grau Incompleto		1º Grau Completo		2º Grau Completo		Universitário		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Nenhum	5	35,7	39	38,5	12	23,1	1	14,3	-	-	57	32,6
Tratamento Natural	2	14,3	17	16,8	11	21,1	3	42,8	-	-	33	19,0
Tratamento à longo prazo	2	14,3	10	9,8	7	13,5	-	-	-	-	19	10,9
É muito bom	2	14,3	11	10,8	3	5,8	1	14,3	-	-	17	9,8
Não faz mal	-	-	8	7,8	6	11,5	1	14,3	-	-	15	8,6
Tratamento à base de ervas	1	7,1	8	8,7	3	5,8	-	-	-	-	12	6,9
Tratamento mais eficaz	1	7,1	4	3,8	2	3,8	-	-	-	-	7	4,0
Sem química	-	-	1	0,9	1	1,9	-	-	-	-	2	1,1
Cura Problemas de Bronquite	-	-	2	1,9	-	-	-	-	-	-	2	1,1
Não usa remédios normais	1	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6
Tem relação com a religião	-	-	1	0,9	-	-	-	-	-	-	1	0,6
Trata o corpo e mente	-	-	-	-	-	-	1	14,3	-	-	1	0,6
Não pode tomar antibiótico	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
Mais rápido	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
Psicológico	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
Não usa tantos medicamentos	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
Dá remédio e sara	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
Procura a causa da doença	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
Trata o doente e não a doença	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
Médico homeopata dá mais atenção	-	-	-	-	1	1,9	-	-	-	-	1	0,6
TOTAL	14	100,0	101	100,0	53	100,0	7	100,0	-	-	175	100,0

TABELA XIX – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA UNIDADE C, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	GRAU DE ESCOLARIDADE											
	Sem escolaridade		1º Grau Incompleto		1º Grau Completo		2º Grau Completo		Universitário		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Tratamento Natural	1	20,0	3	15,8	11	32,3	12	44,4	3	15,0	30	28,7
Tratamento à base de ervas	2	40,0	3	15,8	2	5,9	2	7,4	5	25,0	14	13,4
Trata o corpo e mente	-	-	2	10,5	4	11,8	3	11,1	3	15,0	12	11,5
Não faz mal	1	20,0	3	15,8	5	14,7	2	7,4	-	-	11	10,5
Descobre aos poucos as causas das doenças	1	20,0	2	10,5	3	8,8	2	7,4	1	5,0	9	8,6
Tratamento à longo prazo-	-	-	-	1	2,9	3	11,1	3	15,0	7	6,7	
Tratamento mais eficaz	-	-	2	10,5	1	2,9	1	3,7	2	10,0	6	5,7
Nenhum	-	-	-	-	1	2,9	1	3,7	-	-	2	1,9
Remédio único para curar todas as doenças	-	-	-	-	1	2,9	1	3,7	1	5,0	3	2,8
Método de estudo profundo do paciente	-	-	-	-	1	2,9	-	-	1	5,0	2	1,9
Equilibra a energia	-	-	-	-	1	2,9	-	-	1	5,0	2	1,9
Trata a doença e reforça a defesa do corpo	-	-	-	-	1	2,9	-	-	-	-	1	0,9
Trata de dentro para fora levando à cura	-	-	-	-	1	2,9	-	-	-	-	1	0,9
Remédio mais barato	-	-	2	10,5	-	-	-	-	-	-	2	1,9
Psicólogo	-	-	1	5,3	-	-	-	-	-	-	1	0,9
Os espíritos colocam fluidos nos medicamentos	-	-	1	5,3	-	-	-	-	-	-	1	0,9
Trata o doente e não a doença	-	-	-	-	1	2,9	-	-	-	-	1	0,9
TOTAL	5	100,0	19	100,0	34	100,0	27	100,0	20	100,0	105	100,0

TABELA XX – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA AMOSTRA GERAL, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	GRAU DE ESCOLARIDADE											
	Sem escolaridade		1º Grau Incompleto		1º Grau Completo		2º Grau Completo		Universitário		TOTAL	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Tratamento Natural	3	15,8	28	19,7	27	21,4	45	40,6	16	29,2	119	26,3
Nenhum	5	26,2	44	31,1	20	15,9	12	10,8	2	3,6	83	18,4
Não faz mal	1	5,3	15	10,6	14	11,1	18	16,2	8	14,5	56	12,4
Tratamento à base de ervas	4	20,1	12	8,4	14	11,1	2	1,8	6	11,0	38	8,5
Trata o corpo e mente	-	-	2	1,4	11	8,7	14	12,6	8	14,5	35	7,7
Tratamento à longo prazo	2	10,5	12	8,4	11	8,7	5	4,5	5	9,1	35	7,7
Tratamento mais eficaz	1	5,3	6	4,2	4	3,2	3	2,7	4	7,3	18	4,0
É muito bom	2	10,5	11	7,8	3	2,4	1	0,9	-	-	17	3,8
Equilibra a energia	-	-	-	-	2	1,6	7	6,3	3	5,4	12	2,6
Descobre aos poucos a causa da doença	1	5,3	2	1,4	3	2,4	2	1,8	1	1,8	9	2,0
Não usa tantos medicamentos	-	-	1	0,7	3	2,4	-	-	-	-	4	0,9
Tratamento mais profundo	-	-	2	1,4	1	0,8	-	-	1	1,8	4	0,9
Remédio único para curar todas as doenças	-	-	-	-	1	0,8	1	0,9	1	1,8	3	0,6
Cura Problemas de Bronquite	-	-	2	1,4	-	-	-	-	-	-	2	0,4
Psicológico	-	-	1	0,7	1	0,8	-	-	-	-	2	0,4
Remédio mais barato	-	-	2	1,4	-	-	-	-	-	-	2	0,4
Trata o doente e não a doença	-	-	-	-	2	1,6	-	-	-	-	2	0,4
Trata de dentro para fora até a cura	-	-	-	-	2	1,6	-	-	-	-	2	0,4
Tem relação com a religião	-	-	1	0,7	1	0,8	-	-	-	-	2	0,4
Procura a causa da doença	-	-	-	-	2	1,6	-	-	-	-	2	0,4
Mais rápido	-	-	-	-	2	1,6	-	-	-	-	2	0,4
Tratamento preventivo	-	-	-	-	-	-	1	0,9	-	-	1	0,2
Medicina Alternativa	-	-	-	-	-	-	1	0,9	-	-	1	0,2
Médico homeopata dá mais atenção	-	-	-	-	1	0,8	-	-	-	-	1	0,2
Não pode tomar antibiótico	-	-	-	-	1	0,8	-	-	-	-	1	0,2
Trata pelos semelhantes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,8	1	0,2
TOTAL	19	100,0	141	100,0	126	100,0	112	100,0	56	100,0	454	100,0

TABELA XXI – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, CONSIDERADAS PELAS AUTORAS, SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE, NA AMOSTRA GERAL, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	GRAU DE ESCOLARIDADE					
	Sem escolaridade	1º Grau Incompleto	1º Grau Completo	2º Grau Completo	Universitário	TOTAL
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Trata o corpo e mente	-	2	11	14	8	35
Equilibra a energia	-	-	2	7	3	12
Tratamento mais profundo	-	2	1	-	1	4
Remédio único para cura todas as doenças	-	-	1	1	1	3
Trata de dentro para fora até a cura	-	-	2	-	-	2
Tratamento preventivo	-	-	-	1	-	1
Trata pelos semelhantes	-	-	-	-	1	1
TOTAL	-	4	17	23	14	58

TABELA XXII – EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO SOBRE A HOMEOPATIA, CONSIDERADAS PELAS AUTORAS, SEGUNDO O TEMPO DE TRATAMENTO, NA AMOSTRA GERAL, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

EXPRESSÕES DO CONHECIMENTO	TEMPO DE TRATAMENTO				TOTAL
	1ª Consulta	< 1 ano	1 a 3 anos	> 3 anos	
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Trata o corpo e mente	6	12	13	4	35
Equilibra a energia	2	6	2	2	12
Tratamento mais profundo	1	-	1	2	4
Remédio único para curar todas as doenças	1	1	1	-	3
Trata de dentro para fora até a cura	-	-	2	-	2
Tratamento preventivo	-	-	-	1	1
Trata pelos semelhantes	-	-	-	-	1
TOTAL	10	19	19	10	58

Sugestões dos entrevistados

No final da pesquisa, solicitamos aos entrevistados que elaborassem algumas sugestões para melhorar o atendimento em Homeopatia nas unidades.

Dos 295 entrevistados, apenas 172 (58%) contribuíram com alguma sugestão, fornecendo 246 respostas, distribuídas no Gráfico XIV.

Na amostra geral, a solicitação de descentralização e a expansão da rede pública de atendimento homeopático com um maior número de médicos homeopatas e a criação de um Hospital Homeopático com Pronto Socorro, provavelmente, deve-se à demanda reprimida que se observa no tempo de espera para agendar a 1ª consulta (Tab. X). Vários entrevistados sugeriram maior divulgação e esclarecimento da Homeopatia. Consideramos importante a solicitação de um Hospital com Pronto-Socorro Homeopático, que se refletiria numa melhor qualidade

da prestação de serviços e numa maior adesão ao tratamento homeopático em si, não precisando interrompê-lo nas intercorrências.

Chama atenção quando aproximadamente 42% da amostra geral dos entrevistados não apresentaram sugestões, o que nos faz refletir sobre as possíveis causas para essa atitude;

- os pacientes encontram-se extremamente satisfeitos, a ponto de não apresentarem sugestões;
- falta de vontade crítica;
- falta de envolvimento com a instituição;
- medo das conseqüências;
- falta de expectativa na solução dos problemas;
- ou por outras razões que escaparam ao âmbito da nossa pesquisa.

Na Unidade C esta omissão chegou a 83,3% dos entrevistados.

TABELA XXIII – SUGESTÕES DOS ENTREVISTADOS, EM CADA UNIDADE, NO PERÍODO DA PESQUISA. SÃO PAULO.

SUGESTÕES	LOCAL DA PESQUISA						TOTAL	
	A		B		C		Nº	%
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Mais médicos	44	32,3	58	62,0	2	12,5	104	42,3
Hospital com PS homeopático	42	30,9	3	3,1	2	12,5	47	19,1
Divulgação e esclarecimento	17	12,5	8	8,5	3	18,7	28	11,4
Descentralização	15	11,0	3	3,1	-	-	18	7,3
Retorno próximo	14	10,4	9	9,6	3	18,7	26	10,6
Melhores condições de trabalho	1	0,7	7	7,4	-	-	8	3,2
Outras sugestões	3	2,2	6	6,3	6	37,5	15	6,1
TOTAL	136	100,0	94	100,0	16	100,0	246	100,0

Considerações finais

As considerações que faremos a seguir sobre o paciente que procura o serviço de Homeopatia na rede pública devem ser tomadas como estratégia para o planejamento e implementação da especialidade. Esperamos que as questões formuladas e as respostas obtidas, possam desencadear um processo de educação conjunta entre pacientes e profissionais e que isso gere dúvidas constantes, levando-nos a uma busca incessante do aperfeiçoamento. O sucesso do tratamento homeopático depende tanto do conhecimento do médico como do paciente. A partir daí formulamos a nossa hipótese na qual o paciente em tratamento homeopático desconhece o que é a Homeopatia.

Observamos que os entrevistados conheceram a Homeopatia por meio dos amigos ou foram encaminhados pelos médicos. Os Meios de Comunicação não representaram uma fonte de informação da Homeopatia aos entrevistados nessa amostra. Essa quase ausência dos meios de comunicação, nos obriga a refletir sobre a necessidade de criar e ocupar espaços com a finalidade de divulgar e esclarecer a Homeopatia. Nesse sentido é fundamental o envolvimento da imprensa falada e escrita.

As patologias respiratórias foram as mais frequentes e o "fracasso da terapêutica alopática" o motivo mais citado de procura à Homeopatia. Os pacientes estavam em tratamento de 1 (um) a 3 (três) anos (em média), sendo pequeno o percentual acima de três anos.

De acordo com os princípios definidos na justificativa do trabalho os entrevistados demonstraram um conhecimento pequeno sobre o que é a Homeopatia, e consideramos como positivas as expressões tais como "trata o corpo e a mente", "equilibra a energia", "tratamento mais profundo", "remédio único para curar todas as doenças", "trata de dentro para fora levando a cura", "tratamento preventivo", e "trata pelos semelhantes".

Vários entrevistados solicitaram maior divulgação e esclarecimentos sobre a Homeopatia. Isto vem ratificar a necessidade de um projeto educacional em saúde pública, multiprofissional, com uma política mais global de assistência à saúde e não à doença. Existem várias formas de se praticar Educação em Saúde, desde folhetos, livretos, grupos operativos, grupos participativos, até simples agrupamentos. Todas essas formas podem ser utilizadas em função da clientela a que se destina. Nas unidades públicas, a formação de grupos participativos apresenta-se como uma alternativa de excelentes resultados. Esta metodologia deve abranger todos os profissionais de saúde da unidade tendo em vista que é

fundamental o esclarecimento adequado ao usuário à qualquer momento e por qualquer profissional de saúde o que provavelmente vai interferir na sua adesão ao tratamento.

Dessa forma, consideramos que o paciente em tratamento homeopático não recebeu, ao longo das consultas, informações suficientes para enfrentar as dificuldades e as intercorrências clínicas, mas ao contrário, criou-se uma clientela perdida dentro de sua nova perspectiva de saúde. São vários os pacientes que ao se tratarem com Homeopatia, têm a falsa impressão de que não podem misturar as duas formas de terapia, ou seja a Alopatia com a Homeopatia e que diante de uma urgência não sabem o que fazer. Esta dificuldade também se encontra entre os médicos que atendem na rede de Pronto Socorros, que também têm receio em atender aos pacientes em tratamento homeopático.

Diante do exposto, percebemos a complexidade de todas essas questões, o que implica num longo processo de educação aos usuários e servidores desses serviços. Apesar da amplitude do processo, é viável em cada local de trabalho, iniciar um processo de divulgação onde de faz necessária a perfeita integração de uma equipe multiprofissional, em que o papel de cada servidor será o de transmitir as informações sobre a homeopatia, ao seu colega e ao usuário do serviço. Novos desafios surgirão, uma vez que a Homeopatia é um método novo.

É necessário lembrar a falta de fidelidade dos questionários que, na sua maioria, não oferecem uma metodologia confiável sobre a consciência e a clareza das informações, e a possibilidade de falta de uniformidade das entrevistadoras, apesar do treinamento prévio.

Finalizamos com um texto de Possas¹⁹, bem adaptado para a nossa realidade homeopática:

"A Medicina oficial, é uma instituição social com características tais que suporta mal as divergências, cuidando para se manter intacto o seu monopólio como se fosse proprietária da verdade absoluta. Daí o caráter polêmico desta tese: de que o saber médico sobre a doença é uma verdade parcial, que se divide com outras verdades parciais. Está longe o dia em que a veracidade das ciências médicas, enquanto conhecimento da doença ser superada por outra melhor. Longe também está, mas no passado, o dia em que os limites estruturais das ciências médicas suscitaram o desenvolvimento de outra ciência, outra verdade parcial, porém capaz de explorar outros ângulos e dimensões dos mesmos fenômenos aparentes".

BIBLIOGRAFIA

- 1 ALTON, S.; KAYNE, S. *A pilot study of the attitudes and awareness of Homeopathy shown by patients in three Manchester pharmacies*. Br. Homeopath. J.; 81 (4); 189-93, Tab. out 1992.
- 2 BAROLLO, C. R. *Aos que se tratam pela Homeopatia – uma contribuição para o entendimento da filosofia e tratamentos homeopático*. 3ª ed. São Paulo. Gráfica Editora Ltda. 93 p.1988.
- 3 BARROS, M. B. A. *Saúde e Classe Social. Um Estudo Sobre Morbidade e Consumo de Medicamentos*. Ribeirão Preto, Tese de doutoramento, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 1983 (mimeo), in POSSAS, C. *Epidemiologia e Sociedade*. São Paulo. Edt. Hucitec, 271 p. 1989.
- 4 CAMPOS, S. F. *O que você precisa saber sobre Homeopatia*. Manual do Núcleo de Práticas Alternativas em Saúde. Secretaria de Higiene e Saúde (SEHIG). 2ª ed. Santos (s.d.)
- 5 CARVALHO, J. C. T.; SILVA, P. R. H.; SILVA Jr., J. O. E. *Aspectos da Homeopatia entre estudantes e militares no município de Três Corações*. Minas Gerais. Pesquisa Homeopática; 5 (2): 13-20, Jul.-Dez., 1990. Tab.
- 6 CARVALHO, M.P.S.L.; WALDMANN, C.C.S. *Estudo da População Usuária de uma UBS*. Mimeo. Instituto de Saúde. Projeto de Pesquisa Descentralizada da SES. São Paulo. 1991.
- 7 CHRISTENSEN, M. C. *Avaliação da Prática Homeopática na rede Pública de Campinas e região*. Monografia de conclusão do curso de especialização em Homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia. São Paulo. 50p. 1992.
- 8 DAVIES, M.; KAINÉ, S. *Homeopathy: a pilot study of the attitudes and awareness of pharmacy staff in the Stoke – on – Trent area*. Br. Homeopath J.; 81 (4): 194-98, Oct. 1992. Tab.
- 9 FEJGELMAN, D.; OTOGA, M. E. *Análise da eficácia do tratamento homeopático em Posto de Saúde da área rural*. Monografia de conclusão do curso de especialização em Homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia. 23 p. São Paulo, 1992.
- 10 I Fórum Nacional de Homeopatia no Serviço Público. *Proposta para implantação de atendimento homeopático na rede pública*. São Paulo. Mimeo. Set. 1993.
- 11 HAHNEMANN, C.E.S. *Organon da Arte de curar*. 2ª ed. Trad. 6ª ed. alemã. São Paulo. Gráfica Editora, 236p. 1981.
- 12 HODIAMONT, L. *Conselhos aos doentes que se tratam pela Homeopatia*. Traduzido por David Castro. 2ª ed. São Paulo. Associação Paulista de Homeopatia, (s.d.) 122 p.
- 13 JACOBS, J. *Comparaison entre un cabinet d'Homeopathie familiale et le National Ambulatory Medical Care Survey concernent: age, sexe et diagnostic des malades*. Br. Homeopath. Fr. 79 (6): 24-30, Nov.-Dez., 1991. Tab.
- 14 LINHARES, W. *Homeopatia em Pediatria*. 2ª ed. São Paulo. DAG Gráfica e Editorial Ltda. 109p. 1989.
- 15 LUSTOSA, G. M. M. C. *Experiência do ambulatório de Psiquiatria Social da Associação Paulista de Homeopatia*. Monografia de conclusão do curso de especialização em Homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia. 110p. São Paulo. 1991.
- 16 LUZ, M. T. *História Político-Institucional da Homeopatia no Brasil (1840-1990)*. Saúde em debate. Londrina, 30: 35-39, Dez. 1990.
- 17 —. *The incorporation of Homeopathy into public health programs. The Brazilian Experience*. Br. Homeopath. J., 81 (1): 55-58, Jan. 1991.
- 18 POSSAS, C. *Epidemiologia e Sociedade*. São Paulo. Editora Hucitec, 271p. 1989.
- 19 PRATT, N. J. *Case records in general practice*. Br. Homeopath. J. 82 (1): 16-21, Jan., 1993. Tab. ilus.
- 20 RIBEIRO, A. et alii. *Programa de seguimento homeopático em posto de saúde de área rural*. An. 21º Congr. Bras. Hom. Belo Horizonte; (1): 29p., Set. 1992.
- 21 SANCHEZ, T. S. *Tareas para el futuro de Mexico*. Homeopatia Mex. Mexico; (520): 20-24, Nov. 1988.
- 22 SILVA, João B. T. da; et alii. *Atendimento homeopático no Centro de Saúde da Barra Funda de São Paulo: uma contribuição à atenção primária de saúde*. Rev. Homeopatia. São Paulo; 53 (4): 126- 30, Dez. 1988. Tab.
- 23 SMIT, J. A.; VAN BERCKEL, C. M. *A pilot study evaluating the efficacy of homeopathy in daily practice*. Br. Homeopath. J.; 82 (1): 9-15; Jan. 1993. Tab.
- 24 SPOSATI, M. C. C. *Homeopatia na atenção primária*. Rev. Homeopatia, São Paulo; (157): 43-44; Abr./Jun. 1983.
- 25 VIANNA, F. *Homeopatia: um papo sério*. São Paulo. Typos Editora, 1992. 64p.
- 26 VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. *Epidemiologia da Desigualdade*. São Paulo. 2ª ed. Editora Hucitec, 1989. 187 p.